

MAKALAH KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS DALAM AJARAN ISLAM

Disusun oleh :
Nurdin Mulyadi
Herni Sumartini
Lisa Sariah Hasanah

Dosen Pengampu :
Dr. Mukarom, M.Pd.

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
AT TAQWA - BANDUNG
2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam.

Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas akademik kelompok, bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai kedudukan dan fungsi Hadis dalam ajaran Islam. Untuk itu penulis menyandarkan diri pada Allah SWT atas kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan makalah, maupun dalam proses menimba ilmu di berbagai mata kuliah di kampus STAI At-Taqwa Bandung.

Penyusunan makalah ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Dosen Pengampu Bapak Dr. Mukarom, M.Pd., yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, terutama dalam memahami peran dan kontribusi Abu Dawud sebagai perawi Hadis. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan teladan dari perjuangan beliau dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam.

Bandung, Mei 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Metode Penulisan	4
II PEMBAHASAN	5
2.1. Kedudukan Hadis dalam Ajaran Islam	5
2.2 Fungsi Hadis dalam Ajaran Islam	6
III PENUTUP	11
REFERENSI	11

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki dua sumber utama ajaran, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran diyakini sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sementara Hadis merupakan rekaman ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang juga dianggap sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Kedua sumber ini saling melengkapi dalam memberikan panduan yang lengkap bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat umat Islam.

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis secara etimologi merupakan kata benda dari kata *al-Taahdis* yang berarti pembicaraan. Sedangkan hadis menurut istilah ulama *muhadditsin* adalah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan *taqir* maupun hal ihwal Nabi SAW.¹

Hadis berisi sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan secara seksama oleh para sahabat dan perawi terpercaya. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena di dalamnya terkandung penjelasan, penafsiran, dan petunjuk praktis dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran.

Kedudukan hadis dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Al-Quran sendiri memerintahkan umat Islam untuk menaati dan mengikuti Rasulullah Saw., sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 59: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu." Ayat ini menegaskan bahwa menaati Rasulullah Saw. merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim, karena Rasulullah adalah suri teladan yang patut dicontoh dan diteladani.

Hadis menjadi pedoman utama bagi umat Islam setelah Al-Quran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang mendalam tentang kedudukan dan fungsi hadis dalam ajaran Islam menjadi sangat penting agar umat Islam dapat mengamalkan ajaran Islam secara kafah (menyeluruh) sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW.

Bagi umat Islam, memahami kedudukan dan fungsi hadis dalam ajaran Islam menjadi suatu keniscayaan. Hadis, sebagai sumber utama ajaran Islam setelah Al-Quran, memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran Islam. Tanpa mengkaji dan mendalami hadis, pemahaman tentang ajaran Islam akan menjadi kurang komprehensif. Hadis berperan dalam menjelaskan, merinci, dan mempraktikkan implementasi ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hadis juga menjadi sumber utama dalam mempelajari akhlak mulia dan keteladanan Nabi Muhammad SAW., yang menjadi contoh bagi setiap Muslim.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Hadis dalam ajaran Islam.

1.3 Metode Penulisan

Penulisan makalah ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan.

¹ Rofiah Khusniati, Studi Ilmu Hadis, (Yogyakarta: Penerbit IAIN Po Press, 2018), h. 5.

II PEMBAHASAN

2.1. Kedudukan Hadis dalam Ajaran Islam

Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, dimana Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran. Alquran akan sulit dipahami tanpa intervensi Hadis. Memakai Alquran tanpa mengambil Hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Alquran akan sulit dipahami tanpa menggunakan Hadis. Kaitannya dengan kedudukan Hadis di samping Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, maka Al-Quran merupakan sumber pertama, sedangkan Hadis merupakan sumber kedua. Bahkan sulit dipisahkan antara Al-Quran dan Hadis karena keduanya adalah wahyu, hanya saja Al-Quran merupakan wahyu *matlu* (wahyu yang dibacakan oleh Allah SWT, baik redaksi maupun maknanya, kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa arab) dan Hadis wahyu *ghoiru matlu* (wahyu yang tidak dibacakan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, melainkan maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW).²

Ditinjau dari segi kekuatan dalam penentuan hukum, otoritas Al-Quran lebih tinggi satu tingkat daripada otoritas Hadis. Hal ini karena Al-Quran memiliki kualitas *qath'i* (pasti) baik secara global maupun terperinci. Sementara itu, Hadis hanya memiliki kualitas *qath'i* secara global dan tidak terperinci. Selain itu, Nabi Muhammad SAW, sebagai manusia yang tunduk di bawah perintah dan hukum-hukum Al-Quran, berperan sebagai penyampai Al-Quran kepada manusia. Rasulullah SAW adalah figur yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman bagi umat manusia. Oleh karena itu, beliau *ma'shum* (senantiasa mendapat petunjuk Allah SWT). Dengan demikian, pada hakikatnya Sunah Rasul adalah petunjuk yang juga berasal dari Allah. Jika Al-Quran merupakan petunjuk dalam bentuk kalimat yang isi maupun redaksinya langsung diwahyukan Allah, maka Sunah Rasul adalah petunjuk dari Allah yang diilhamkan kepada beliau dan kemudian disampaikan kepada umat dengan cara beliau sendiri.³

Kedudukan penting Hadis dalam ajaran Islam, sebagaimana Al-Quran dengan jelas dan tegas memerintahkan dan mewajibkan mengikuti dan mengamalkan hadis di antaranya :

“Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu, hendaklah kamu ambil dan apa yang dilarang bagimu hendaklah kamu tinggalkan” (QS. Al-Hasyr 7)

Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan pentingnya kedudukan hadis dengan menyampaikan sabdanya sebagai berikut :

“Barang siapa menghidupkan satu sunah dari sunah-sunahku yang telah ditinggalkan sesudahku, maka dia mendapat pahala sama dengan pahala orang-orang yang mengerjakannya, tanpa dikurangi sedikit pun.” (HR Ibnu Majah, 209)⁴

² Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali, Keabsahan Hadis Ahad dalam Aqidah dan Hukum, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), h.36.

³ Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta : Amzah, 2011), h.130.

⁴ HR Ibnu Majah (no. 209), pada sanadnya ada kelemahan, akan tetapi Hadis ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain yang semakna, oleh karena itu syaikh al-Albani menshahihkannya dalam kitab “Shahih Ibnu Majah” (no. 173).

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan hadis dalam Islam sebagai landasan hujah dan dalil dalam menetapkan ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya. Ia menempati tempat ke dua sesudah Al-Quran yang menempati tempat yang pertama dan utama. Hal ini didasarkan atas perintah Allah untuk menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya, Muhammad SAW. Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi pedoman utama, namun banyak ajaran yang perlu penjelasan lebih rinci yang tidak disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Hadis berperan sebagai penjelas, pelengkap, dan penguat terhadap ajaran yang ada dalam Al-Quran.

2.2 Fungsi Hadis dalam Ajaran Islam

Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Oleh karena itu kehadiran hadis, tampil untuk menjelaskan keumuman isi Al-Quran tersebut.

Sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. yang biasa disebut dengan hadis mempunyai hubungan dan kaitan erat dengan Al-Quran. Hubungan dan kaitan Hadis dengan Al-Quran biasa disebut fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu diungkapkan sendiri oleh Al-Quran yaitu sebagai bayan (penjelasan dan menerangkan terhadap sesuatu yang kabur dan tersembunyi pengertiannya). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

"kami telah menurunkan peringatan (Al-Quran) kepada engkau (Muhammad) supaya kamu menerangkan kepada segenap manusia tentang apa -apa yang diturunkan kepada mereka" (QS. An-Nahl 44)

Dari ayat tersebut di atas diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW. dibebani tugas oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran kepada umat manusia. Atau dengan ungkapan lain, hadis berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran. Penjelasan itu bukan hanya terbatas pada segi penafsiran melainkan mencakup juga aspek yang lain. Beberapa fungsi Hadis antara lain :

1) Bayan Tafsir

Yaitu fungsi penjelasan yang sifatnya merinci dan menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran yang masih global (*bayan al mujmal*), membatasi ayat yang mutlak (*taqyid al muthlaq*), mengkhususkan ayat yang umum (*takhshish al'am*) dan menjelaskan ayat yang dirasa rumit. Ke semuanya itu dilakukan dalam rangka menjelaskan maksud Al-Quran, atau menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran.

a) *Tafshil al-ayat al-mujmalah*

Kata *tafshil* berarti menjelaskan dan merinci. Sedangkan kata *al-mujmalah* berarti yang ringkas (global), tidak terperinci. Jadi, yang dimaksud hadis berfungsi sebagai *tafshil al-ayat al-mujmalah* adalah hadis memerinci pengertian ayat yang ringkas (global), hadis menjelaskan panjang lebar maksud kandungan ayat yang tidak terperinci.

Sebagai contoh adalah ayat yang memerintahkan mendirikan salat, tidak diperinci dan tidak dijelaskan oleh ayat itu sendiri dan ayat lain tata caranya, tidak diterangkan rukun-rukunnya, tidak disebut waktu-waktu pelaksanaannya, dan lain-lain, sebagaimana pada QS Al Baqarah, 43 :

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”

Ayat ini dijelaskan dan diperinci maksudnya oleh hadis. Nabi mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan salat dan segala bacaan di dalamnya. Nabi menjelaskan waktu-waktu pelaksanaannya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat.” (HR Bukhari, 628).⁵

b) *Takhshish al-Ayat al-'Ammah*

Kata *takhshish* berarti menentukan dan mengkhususkan. Sedangkan kata *al-'ammah* berarti, suatu lafal yang dipakai untuk menunjukkan kepada satuan-satuan yang tak terbatas dan mencakup semua satuan itu.⁶

Hadis berfungsi men-*takhshish*-kan ayat yang 'ammah, memberi pengkhususan, penentuan, dan pembatasan maksud dan pengertian ayat yang umum. Contohnya, firman Allah dalam QS. Al-Nisa, 11:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan warisan dari ke dua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya, beriman atau kafir, seagama dengan orang tuanya, atau berbeda agama. Semuanya harus mendapat warisan. Inilah maksud yang dapat dipahami dari ayat ini. Hadis datang memberi pengertian yang dikehendaki oleh ayat.

⁵ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismaa'il al-Bukhaariy (Selanjutnya ditulis al-Bukhaariy, Shahiih al-Bukhaariy, Juz I (Indonesia: Maktabat Dahlan, [s.a]), h. 126.

⁶ Abd al-Wahhab al-Khallaf, 'Ilm Ushuul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 298.

Hadis memberi batasan maksud yang dikehendaki Allah. Di antara hadis menjelaskan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW tidak boleh mendapat warisan dari Nabi Muhammad SAW, pada Hadis :

“Kami para Nabi tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah.” (HR Bukhari, 3730).

Demikian juga ayat diatas dibatasi dan diberlakukan khusus bagi orang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, sebaliknya orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang muslim. Nabi Muhammad SAW. Bersabda “Orang muslim tidak memberi waris kepada orang kafir, dan orang kafir tidak memberi waris kepada orang muslim (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

c) *Taqyid al-Ayat al-Muthlaqah*

Kata *taqyid* berarti mengikat dan membatasi. Sedangkan kata *muthlaq* berarti lafal tertentu yang belum ada ikatannya (batasannya) dengan lafal lain yang mengurangi cakupannya.⁸

Hadis berfungsi sebagai *taqyid al-ayat al-muthlaqah*, adalah hadis datang memberi ikatan dan batasan cakupan yang dikandung ayat yang *muthlaq*. Sebagai contoh, firman Allah dalam QS. Al Maidah, 38 :

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Ayat ini bersifat *muthlaq* (belum ada ikatan dan batasan), masih mencakup seluruh kesatuannya tanpa kecuali. Dalam ayat ini, kata *aydiya* (tangan) adalah *muthlaq* yang mencakup seluruh makna kesatuan dari tangan itu tanpa ikatan dan batasan. Hadis datang memberi batasan dan ikatan bahwa tangan yang dipotong hanya sebagiannya, yaitu sampai pergelangan saja, tidak sampai bahu. Sebagaimana pada Hadis :

“Dibawa kepada Rasulullah SAW. seorang pencuri, maka dia memotong tangan pencuri itu dari pergelangan tangan.” (HR Bukhari)⁹

Juga, jumlah barang yang dicuri tidak dibatasi, banyak atau sedikit. Hadis datang membatasi dan mengaitkan sebanyak minimal seperempat dinar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

“Tidak dipotong tangan pencuri kecuali (barang yang dicuri) seperempat dinar atau lebih.” (HR Muslim, 1312).¹⁰

⁷ Muhammad bin Ismaa'il al-Kahlaniy al-Shan'aniy, (Selanjutnya tertulis Al-Shan'aniy). *Subuul al-Salaam: Syarh Buluug al-Maraam min Adillat al-Ahkaam*, Juz III (Cetakan IV, Beirut: Daar Ihya al-Turaats al-'Arabiyy, 1960), h.98.

⁸ Abd al-Wahhaab al-Khallaaf, *op. cit.*, h. 307.

⁹ Al-Shan'aniy, *op. cit.*, h. 27.

¹⁰ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaaj (Selanjutnya ditulis Muslim), *Shahiih Muslim*, Juz I (Indonesia: Maktabat Dahlan, [s.a]), h. 105.

d) Bayan al-Ta'yin li al-Ayat al-Musytarakah

Kata *al-ta'yin* berarti menentukan. Sedangkan kata *al-musytarakah* berarti lafal yang mempunyai makna yang banyak. Jadi, yang dimaksud hadis berfungsi sebagai bayan *al-ta'yin li al-ayat al-musytarakah* adalah hadis datang menentukan makna yang dikehendaki dari ayat. Sebagai contoh, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah, 228:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Kata *quruu'* dalam ayat tersebut mempunyai dua makna, yaitu haid dan suci dari haid. Tidak diketahui melalui ayat ini makna yang dikehendaki, suci atau haid. Maka datanglah hadis menentukan makna yang dikehendaki adalah haid. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

“Talak budak perempuan dua kali dan *iddah*-nya dua kali haid.” (HR Ibnu Majah, 2070).

2) Bayan Taqrir

Bayan al-Taqrir ada juga yang menyebut *Bayan al-Tawkid* atau *Bayan al-Itsbat*. *Al-Taqrir* berarti memperkuat, mempertegas, dan mendukung. Maksudnya, hadis mempertegas, memperkuat, dan mendukung sesuatu yang telah diungkapkan Al-Quran. Hadis mengungkap kembali isi kandungan yang diungkap Al-Quran tanpa ada penjelasan lebih lanjut dan terperinci. Sebagai contoh, pahamiilah firman Allah dalam QS. Al-Maidah, 6 :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Ayat di atas ditegaskan kembali, diperkuat, dan didukung oleh hadis, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW :

"Tidak diterima salat seseorang di antara kamu apabila berhadass sebelum dia berwudu." (HR Bukhari, 6954).¹¹

3) **Bayan Tasyri'**

Yang dimaksud dengan bayan at-tasyri' adalah menjelaskan hukum yang tidak disinggung langsung dalam Al-Quran. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid 'ala Al-Kitab Al-Karim. *Hadis merupakan sebagai ketentuan hukum dalam* berbagai persoalan yang tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya hadis: "Tidak boleh dinikahi seorang wanita bersama (menjadi istri sekaligus) dengan saudara perempuan ayahnya dan saudara perempuan ibunya." (HR Muslim)¹²

4) **Bayan An-Naskh**

Secara bahasa an-naskh bisa berarti *al-ibthal* (membatalkan), *al-ijalah* (menghilangkan), *at-tahwil* (memindahkan) atau *at-tagyar* (mengubah). Menurut Ulama' *mutaqaddimin*, yang dimaksud dengan *bayan an-nasakh* adalah adanya dalil *syara'* yang datang kemudian.

Hadis yang dijadikan contoh bagi yang membolehkan adanya nasakh hadis terhadap ayat Al-Quran adalah sabda Nabi Muhammad SAW :

"Sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang haknya, maka tidak ada (tidak boleh) wasiat terhadap ahli waris." (HR. Ahmad dan Ashab Sunan dan Nasa'i)¹³

Hadis tersebut me-*nasakh* ayat Al-Quran yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah, 180 :

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Kewajiban melakukan wasiat bagi orang yang hampir wafat (sekarat) kepada ahli warisnya menurut ayat tersebut di atas di-*nasakh* hukumnya oleh hadis yang melarang melakukan wasiat untuk ahli waris.

Banyak ulama menolak fungsi hadis ini, tetapi ada ulama yang membolehkannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ulama yang membolehkan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:¹⁴

- Ibn Hazm dan sebagian pengikut Aliran *Zahiriyah* berpendapat bahwa segala macam hadis sahih dapat menasakh Al Quran
- Aliran *Mu'tazilah* berpendapat Hadis *Mutawatir* saja yang dapat menasakh ayat Al Quran
- Aliran *Hanafiyah* berpendapat bahwa minimal Hadis *Masyhur* yang dapat me-*nasakh* ayat Al-Qur'an.

¹¹ Muslim, *op. cit.*, Juz II, h.204.

¹² Muslim, *op. cit.*, Juz I, h. 434.

¹³ Al-Shan'aniy, *op. cit.*, h. 106.

¹⁴ Abbaas Mutawalliyy Hammadah, *Al-Sunnat al-Nabawiyat wa Makanatuhaa fiy al-Tasyrii'*(Kairo: Daar al-Qawmiyah, [s. a]), h. 173 – 175.

III PENUTUP

Kesimpulannya, Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan menguatkan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Memahami Al-Quran tanpa bantuan Hadis akan sangat sulit karena Hadis memberikan rincian dan konteks yang diperlukan untuk menjalankan ajaran Islam dengan benar. Al-Quran dan Hadis adalah dua wahyu yang tidak bisa dipisahkan, dengan Al-Quran sebagai wahyu *matlu* (dibacakan) dan Hadis sebagai wahyu *ghoiru matlu* (tidak dibacakan). Meskipun otoritas Al-Quran lebih tinggi, Hadis tetap menjadi pedoman penting yang harus diikuti dan diamalkan oleh umat Islam. Kedudukan ini ditegaskan dalam Al-Quran dan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, yang menyatakan bahwa mengikuti sunahnya adalah kewajiban bagi umat Islam. Oleh karena itu, hadis berperan krusial dalam menetapkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.

Al-Quran dan hadis adalah dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam. Al-Quran, sebagai sumber hukum dan pedoman hidup pertama, berisi ajaran-ajaran yang sering kali bersifat umum dan global. Hadis berfungsi untuk menjelaskan, merinci, dan menerapkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber kedua yang berfungsi menjelaskan dan merinci ajaran Al-Quran yang masih umum (*mujmal*); memperkuat dan mendukung ajaran yang telah disebutkan dalam Al-Quran; menetapkan hukum-hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran; dan membatalkan atau mengubah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Quran, meskipun fungsi ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

REFERENSI

- Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismaa'il al-. Shahih al-Bukhaariy, Juz I. Indonesia: Maktabat Dahlan, (s.a)
- Hammadah, Abbaas Mutawalliy. Al-Sunnat al-Nabawiyat wa Makaanatuhaa fiy al-Tasyrii'. Kairo: Daar al-Qawmiyah, (s.a).
- Ibn Hambal, Ahmad. Musnad al-Imaam Ahmad bin Hanbal, Jilid I. Bayrut: Daar al-Fikr, (s. a.).
- Ismail, M. Syuhudi. Pengantar Ilmu Hadits. Cetakan II; Bandung: Angkasa, 1992. '
- Itr, Nuur al-Diin. Manhaj al-Naqd fiy 'Uluum al-Hadiits. Diterjemahkan oleh Mujiyo dengan judul: 'Uluum al-Hadits, Jilid I. Cetakan I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Khatib, Muhammad 'Ajjaj al-. Ushul al-Hadits: 'Uklumuh wa Mushthalahuh. Bayrut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M).
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab al-'Ilm Ushuul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Muhsin, Muhammad Saalim. Tariikh al-Qur'aan al-Kariim. Iskandariyah: Muassasat Syabaab al-Jaami'iyah, (s.a).
- Munawwir, Ahmad Warson Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Muslim bin al-Hajjaj, Abu al-Husayn. Shahih Muslim, Juz I. Indonesia: Maktabat Dahlan,(s.a).

- Qasimiy, Muhammad Jamal al-Din al-. Qawaid al-Tahdits Min Funun Mushthalh al-Hadits, Tahqiq Muhammad Bahjat al-Baythar. al-Thab'at III; al-Qahirah: Dar Ihya al-Kutub al-,Arabiyah 'Isa al-Babiy al-Halabiy, 1380 H/1961 M).
- Shaabuniy, Muhammad 'Aliy al-. Al-Tibyaan fiy 'Uluum al-Qur'aan. Cetakan I, Beirut; "Aalam al-Kutub, 1985.
- Shan'aniy, Muhammad bin Isma'il al-Kahlaniy al-.. Subuul al-Salaam: Syarh Buluug al-Maraam min Adillat al-Ahkaam, Juz III. Cetakan IV, Beirut: Daar Ihya al- Turaats al-'Arabiy, 1960
- Turmuziy, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah al-. Sunan al-Turmuziy wa Huwa al-Jaami' al-Shahiih Juz II. Semarang: Thaha Putra, [s.a]).